

УДК

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ В РОК-МУЗЫКЕ: ИСТОРИЯ И МЕТОДИКА

НИЯЗОВА САГДИАНА БАХТИЁРОВНА

Студентка факультета “Эстрадное пение”

Национального института эстрадного искусства им. Б.Закирова
при Государственной консерватории Узбекистана

Научный руководитель – профессор **Р.ИСЛАМОВА**

Ташкент, Узбекистан

Аннотация: *Статья посвящена развитию экстремальных вокальных техник в рок-музыке, их историческим корням и современным методикам исполнения. Рассматривается эволюция рок-н-ролла от афроамериканских исполнителей 1950-х годов до британского вторжения и формирования тяжёлой рок-музыки, включая влияние таких групп, как The Beatles, The Rolling Stones и The Who. Особое внимание уделяется вокальным эффектам distortion, growl и rattle, их методике исполнения и безопасным упражнениям на основе Complete Vocal Technique Катрин Садолин. Статья подчёркивает значимость индивидуального подхода к голосу, контролю техники и эмоциональной выразительности, а также разнообразие жанров и поджанров рок-музыки.*

Ключевые слова: *рок-музыка, экстремальные вокальные техники, distortion, growl, rattle, Complete Vocal Technique, история рок-н-ролла, британское вторжение, тяжёлый рок, вокальная методика, эмоциональная выразительность.*

Исходя из истории развития музыкального искусства, Рок-музыка возникла как синтез блюза и кантри, что сформировало основу для рок-н-ролла. Появление электрогитар, усилителей и упрощение состава музыкальных коллективов позволило музыке отделиться от традиционного джаза, сделав её более агрессивной и эмоционально выразительной. Уже в конце 1950-х годов заметными представителями рок-н-ролла стали афроамериканские музыканты, такие как Чак Берри, который стал профессионально заниматься музыкой в 1953 году и записал первый сингл в 1955-м (Johnny B. Goode). Его стиль исполнения, сценический имидж и игра на гитаре оказали большое влияние на развитие рок-музыки. Также значимым был Литтл Ричард, чья агрессивная манера пения и исполнения на пианино повлияла на формирование гаражного рока и протопанка.

Титул «короля рок-н-ролла» завоевал белый артист Элвис Пресли, который вывел рок-н-ролл на массовую популярность среди белой аудитории. В Англии первые рок-записи появились в 1950-х годах под влиянием скиффла (Лонни Донеган), а позже британское вторжение, представленное группами The Beatles и The Rolling Stones, сформировало новый подход к рок-музыке. Звучание The Beatles ближе к ритм-энд-блюзу, тогда как The Rolling Stones сохраняли связь с блюзовыми корнями и демонстрировали более «грязный» и агрессивный саунд (Satisfaction).

Появление «тяжёлой» музыки связывают с группой The Kinks и их синглом You Really Got Me, где впервые использовались мощные гитарные риффы и фуззовое соло. Эти нововведения стали основой хард-рока и повлияли на формирование субкультур, таких как моды, идеологическими лидерами которых стала группа The Who (My Generation). Современные альтернативные рок-группы, такие как Linkin Park, Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, демонстрируют разнообразие вокальных эффектов и экспрессивных приемов.

По мере развития рок-музыки происходило не только изменение инструментального звучания, но и трансформация вокальной манеры исполнения. Стремление музыкантов к

большей экспрессии и эмоциональной выразительности привело к постепенному утяжелению саунда и формированию новых направлений рок-музыки. В 1970–1980-х годах рок разделился на множество жанров и поджанров, среди которых хард-рок, хеви-метал, панк-рок, гранж, альтернативный рок и другие. Каждый из них сформировал собственные требования к вокальному исполнению. Для хард-рока стали характерны мощная грудная подача (belt), высокий интенсивный вокал и дисторшн. В хеви-метале получили распространение техники scream, growl и различные виды экстремального расщепления, позволяющие передавать агрессию и драматизм. Для панк-рока типичны крик, грубая атака звука и намеренно неотшлифованная манера исполнения. В гранже часто используются вокальный fry, хрипота и дисторшн, создающие ощущение эмоционального напряжения и внутреннего конфликта. Альтернативный рок сочетает традиционный вокал с различными видами расщепления, дисторшна, twang и vocal fry, как правило, в более мягкой и контролируемой форме, чем в метал-музыке. В поп-роке преобладают belt, twang, субтон и легкие формы дисторшна, направленные на усиление эмоциональной выразительности без значительного искажения тембра.

На примере наиболее распространённых вокальных техник рассмотрим их основные характеристики и особенности практического применения в рок-вокале.

Использование Экстремальных вокальных техник, таких как distortion, growl и rattle, позволяет исполнителям передавать эмоциональное напряжение и характер произведения. Эти техники изучаются современными методиками, включая CVT (Cathrine Sadolin, Complete Vocal Technique, 2000, Shout Publishing, Copenhagen) для безопасного использования голоса. Согласно методике Cathrine Sadolin (Complete Vocal Technique, 2000) певцы различаются как внешне, так и по внутренним анатомо-физиологическим особенностям. То, что одному даётся легко, другому может потребовать совершенно иной координации. Поэтому любой эффект должен подбираться индивидуально с учётом анатомии, физиологии, формы голосового тракта, уровня энергии и темперамента исполнителя. Эффекты технически сложны, и работать с ними можно только при полном контроле базовых принципов пения, режимов (modes), которые являются основой звукообразования, тембра (sound colour) и только затем — самого эффекта. Последовательность всегда одинакова: база, режим, тембр, эффект. Главное правило — пение никогда не должно причинять боль или дискомфорт. Если появляется охриплость, необходимо прекратить занятия до полного восстановления. Тренировка в состоянии охриплости опасна, так как голос реагирует иначе, чем в нормальном состоянии. Важно помнить, что техника должна давать ожидаемый результат сразу. Если упражнение вызывает боль, першение или ощущается неправильно, это значит, оно выполняется неверно. Всегда необходимо ориентироваться на собственные ощущения. Добавление эффекта требует дополнительной энергии. Часто при добавлении эффекта громкость уменьшается, но субъективное ощущение экспрессии усиливается. В большинстве случаев невозможно сохранить максимальную громкость при использовании эффектов, и это нужно принять. Техническое владение эффектом недостаточно. Если за звучанием не стоит подлинная эмоция, эффект будет звучать поверхностно и неубедительно. Особенно это касается distortion и growl, которые требуют внутреннего эмоционального содержания — агрессии, напряжения, боли, одержимости и т.д.

Distortion — это шумовой эффект, представляющий собой смесь тона и шума. Чем больше доля шума, тем меньше слышен чистый тон. 100% distortion — это чистый шум без ноты. Эффект может использоваться во всех режимах, но подчиняется их ограничениям по громкости, тембру и диапазону. Непреднамеренный distortion возникает при неточной позиции режима и может казаться эффектным, но размывает границы режимов и со временем закрепляется как вредная привычка. Здоровый distortion вводится осознанно, легко добавляется и убирается и не вызывает дискомфорта.

Базой distortion является twang надгортанной воронки. При твэнге надгортанник приближается к черпаловидным хрящам, вход в голосовой тракт сужается, появляется

шумовой компонент. Шум возникает в голосовом тракте, а не на голосовых складках, что снижает риск травмы. Положение голосового тракта при distortion включает максимальный твэнг надгортанной воронки, поднятую гортань, заднюю часть языка приподнятую и отведённую назад, рот широко открыт, уголки растянуты, мягкое нёбо опущено, заднее пространство полости рта уменьшено. Distortion легче выполнять в светлом тембре; попытка затемнить тембр может привести к потере твэнга и дискомфорту.

Возможные субъективные ощущения включают ощущение, что задняя часть языка тянется к задней стенке глотки, как будто «раздавливает горошину» языком о заднюю стенку, звук проходит через узкую щель. Першение, боль, кашель или слёзы являются признаком потери режима и неправильного выполнения. После освоения distortion можно добавлять дополнительные шумовые компоненты, такие как вибрация язычка, вибрация мягкого нёба и использование небольшого количества слюны. Важно, чтобы дополнительный эффект не менял режим и не создавал напряжения.

Growl — шумовой эффект, часто связанный с агрессией. Используется в джазе, соуле, роке и death metal. В отличие от distortion, growl не используется в верхнем регистре и формируется за счёт вибрации ложных складок. Поскольку ложные складки участвуют в механизмах сжатия, работа с growl требует высокой точности. Положение при growl включает твэнг надгортанной воронки, лёгкое поднятие гортани, задняя часть языка слегка отведена назад и вниз, создавая ощущение «проглатывания языка». Важно не терять твэнг при опускании языка, иначе возникает дискомфорт и риск травмы.

Диапазон growl преимущественно находится в нижней части диапазона, громкость — от тихой до средней. Growl не достигает мощности distortion в Overdrive. Для имитации «гроула на высоких нотах» часто используется акустическая иллюзия — быстрое чередование низкой ноты с growl и высокой чистой ноты. Тембр growl чаще всего тёмный и гулкий. Увеличение объёма голосового тракта делает звук более мрачным и «демоническим». Однако при затемнении важно не потерять твэнг.

При работе с growl необходимо сохранять твэнг надгортанной воронки, не петь слишком громко, не использовать слишком высокий диапазон, избегать потери базовых принципов и немедленно прекращать работу при дискомфорте. Distortion и growl требуют точного контроля режима, сохранения базовых принципов, осознанного управления положением гортани и языка, строгого контроля ощущений. Экстремальные эффекты — это не «крик» и не «надрыв», а управляемая акустическая конструкция. Только при полном техническом контроле они становятся выразительным художественным инструментом, а не источником травмы.

Упражнения для Distortion, для поиска твэнга надгортанной воронки можно использовать имитации плача младенца, криканы утки, «злой ведьмы», голоса человека с коварным планом, звука пикирующего самолёта, сирены или «Meow» без округления губ. Цель — максимально сузить вход в голосовой тракт и получить шум. Упражнение через “bite” для Overdrive выполняется с закрытой улыбкой, опущенной челюстью, поднятой гортанью, языком назад и вверх, с максимальным твэнгом и сильной опорой. Следует извлекать чистый шум без ноты.

При переходе «чистая нота → distortion» сначала спойте лёгкую тихую ноту в Neutral и постепенно добавляйте лёгкий шум, отслеживая точный момент перехода. Если появляется дискомфорт, значит гортань слишком низко или твэнг недостаточный. Осознание позиции включает преувеличенное движение языка назад, контроль тембра и возможность убрать distortion по желанию. После освоения добавляется rattle — вибрация язычка, лёгкое полоскание, имитация звуков животных, таких как тигр, кот или лев. Упражнения для Growl через Кермита можно развивать твэнг с поднятой гортанью и ощущением «проглатывания языка». Петь “la la la” как Кермит постепенно создаёт грубый дребезг, который является growl. При переходе «чистая нота → growl» начинайте с сжатой ноты в Neutral и медленно добавляйте шум, отслеживая движение языка и гортани. Для определения безопасного диапазона выполняется упражнение с тремя нотами вверх и вниз, для женщин от a0, для мужчин от c0, поднимаясь по полутонам. Также полезно быстрое чередование чистой ноты, growl и чистой, чтобы переход звучал естественно.

Таким образом, освоение современных вокальных техник требует не только практических навыков, но и глубокого понимания физиологических механизмов голосообразования, принципов безопасного звукоизвлечения и стилистических особенностей различных музыкальных направлений. Использование таких приёмов, как distortion, rattle и growl, требует профессионального подхода и последовательной подготовки исполнителя. В связи с этим особую актуальность приобретает профессиональная подготовка вокалистов в высших образовательных учреждениях, где изучение современных вокальных технологий осуществляется на научно-методической основе.

Важным этапом в развитии современного эстрадного искусства Республики Узбекистан стало создание Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при Государственной консерватории Узбекистана. Институт был открыт по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, в целях формирования профессиональной школы национального эстрадного исполнительства, подготовки высококвалифицированных специалистов и укрепления научно-методической базы в сфере современной музыкальной культуры.

С 2021–2022 учебного года институт начал реализацию образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлениям эстрадного вокала, инструментального исполнительства, дирижирования эстрадным оркестром, звукорежиссуры, композиторского искусства и музыковедения. Таким образом, эстрадное искусство рассматривается не только как сценическая деятельность, но и как комплексная профессиональная система, включающая теорию, методику, практику и исследовательскую работу.

Особое значение в образовательном процессе уделяется современным вокальным технологиям. В институте эстрадный вокал преподаётся с учётом мировых тенденций развития сцены. Студенты осваивают различные стилистические направления — от

классической эстрады до рока и альтернативной музыки. В рамках учебных дисциплин изучаются особенности звукообразования в различных жанрах, работа с микрофоном, сценическая подача, а также безопасное использование вокальных эффектов.

Преподаватели института уделяют внимание формированию осознанной вокальной техники. Студенты обучаются правильному дыханию, опоре звука, координации работы голосовых складок, контролю над тембром и динамикой. При изучении современных эстрадных направлений рассматриваются элементы дисторшна, расщепления, приёмы создания характерного «песочного» или «металлического» оттенка звучания. При этом особый акцент делается на физиологической безопасности и понимании механизмов голосообразования.

Практическая подготовка включает работу в ансамблях и оркестрах, участие в концертах, фестивалях и конкурсах. Студенты получают опыт сценической реализации материала, что позволяет соединить технические навыки с художественной выразительностью. Таким образом, эстрадное искусство в институте развивается как целостная система, объединяющая традиции национальной культуры и современные мировые тенденции.

Благодаря созданию Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова, эстрадное направление в Узбекистане получило академическую основу и устойчивую перспективу дальнейшего развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sadolin C. Complete Vocal Technique. Copenhagen: Shout Publishing, 2000.
2. Соловьёв А., Петров И. История рок-музыки и рок-культуры. Москва: Музыкальная академия, 2015.
3. Кузнецова Е. Рок-музыка: от истоков до современности. Санкт-Петербург: Питер, 2018.
4. Макаров В. Альтернативный рок и техники вокала. Москва: Культура и стиль, 2020.
5. Ванина Л. История рок-н-ролла и рок-музыки в США и Великобритании. Москва: Искусство XXI, 2016.
6. The Beatles, The Rolling Stones, The Who – музыкальные записи и видеоматериалы (1950–1970 гг.)
7. Modern Alternative Rock Bands: Linkin Park, Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots – музыкальные записи (2000–2025 гг.)
8. Исламова Руслана Русланова. [ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ШОУ-БИЗНЕСА» В СВЕТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ.](https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-predmeta-osnovy-shou-biznesa-v-svete-innovatsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-i-interaktivnyh-metodov) // 2020 / [Проблемы современной науки и образования.](#)
<https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-predmeta-osnovy-shou-biznesa-v-svete-innovatsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-i-interaktivnyh-metodov>
9. Hamdamova Nargiza Tursunbaevna. [Tarana - the people of the East in the sphere of professional music \(Uzbek status and structure of the Indian raga\)](https://cyberleninka.ru/article/n/tarana-the-people-of-the-east-in-the-sphere-of-professional-music-uzbek-status-and-structure-of-the-indian-raga)
<https://cyberleninka.ru/article/n/tarana-the-people-of-the-east-in-the-sphere-of-professional-music-uzbek-status-and-structure-of-the-indian-raga>